

Vážený pan
prof. Ing. Igor Ivan, Ph. D.
rektor
Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Ostrava
Výzkumné energetické centrum
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava - Poruba

K rukám: Ing. Karel Borovec, Ph.D.

Váš dopis ze dne:	Naše č. j.:	Vyřizuje:	Kontakt:	Datum/místo:
	TACR/1181-11/2022	Lenka Pačesová	+420 770 142 453 lenka.pacesova@tacr.cz	19. 3. 2026 Praha

Oznámení o ukončení a hodnocení projektu

Vážený pane doktore,

dne 17. 12. 2025 proběhlo Závěrečné oponentní řízení Vašeho projektu č. TK05010184 s názvem *Metodika odběru H₂ při vysokých tlacích a navazující analýza jejich znečištění z hlediska dalšího účinného využití v dopravě a v energetice*. Oponentní komise se usnesla na protokolu, který naleznete v informačním systému ISTA <https://ista.tacr.cz> u projektu v kartě Hodnocení a kontroly. Naleznete zde také posudky od oponentů.

Předsednictvo TA ČR projednalo na svém 671. zasedání dne 29. 1. 2026 návrh protokolu a ukončení projektu schválilo se stanoviskem: **B - Projekt uspěl podle zadání.**

V případě, že Oponentní komise udělila další doporučení či požadavky, řiďte se pokyny a termíny, které jsou uvedeny v protokolu.

Byla stanovena lhůta 15 dnů ode dne doručení dopisu příjemci, ve které je možné se k závěrům Oponentní komise vyjádřit. Připomínky zasílejte datovou schránkou nebo poštou na adresu poskytovatele.

Pokud se ve stanoveném termínu k závěrům Oponentní komise nevyjádříte, budeme to považovat za Váš souhlas.

S případnými dotazy se obraťte na výše uvedené kontakty.

S pozdravem

Markéta Kühnelová
ředitelka odboru realizace programů a kontrol